

ФІЛОСОФІЯ СВІДОМОСТІ

УДК 111.852

Глухова О. Г., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И ФУНКЦИИ

В статті розглядається ідеальний образ та його взаємозв'язок з ідеальним, відокремлюється в філософії та науці дефініція ідеального й ідеального образу, прикладний характер та його соціальні функції, соціальна природа.

Ключові слова: *ідея, ідеал, ідеальне, ідеальний образ.*

Glukhova O. G., Donetsk National Medical University im. M. Gorky

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И ФУНКЦИИ

В статье рассматривается идеальный образ и его связь с идеальным, определение в философии и науке идеального и идеального образа, прикладной характер и его социальные функции, социокультурная природа.

Ключевые слова: *идея, идеал, идеальное, идеальный образ.*

Glukhova O. G., Horkyi Donetsk State Medical University

IDEAL MODEL: SOCIAL CULTURAL DETERMINANTS AND PHUNCTIONS

This article considers ideal model and its relations to ideal, differ in the philosophy and science definition of the ideal and ideal of model, applied character and its social functions and social nature.

Key words: *idea, eidos, ideal, ideal model.*

Актуальность идеального насчитывает тысячелетия, начиная с античности. Идеальный объект науки – фундаментальное направление исследования в философии. Концепция идеального образа – один из частных аспектов идеального объекта. В связи с этим цель нашего исследования – в общих чертах представить понимание идеального в философии. Задача работы – показать объем и содержание понятия идеального образа, очертить его прикладной характер на уровне индивида и социума.

Пройдя многовековую историю, идеальное, начинаясь с таких понятий, как «эйдос», «идея», «идеал», превратилось на сегодняшний день в «парадигму человеческого познания», во «внутреннюю форму языка познания», в «Единое» для любого вида познания».

Проблема идеального в отечественной философии представлена рядом авторов: О. Барт, В. Барулин, Т. Васильева, Г. Дрепа, Д. Дубровский, Э. Ильенков, А. Коблов, А. Ласточкин,

М. Лифшиц, К. Любутин, Н. Оконская, В. Орлов, Д. Пивоваров, И. Утробин и др.

В свое время Э. Ильенков об идеальном сказал так: «Идеальное» или «идеальность» явлений – слишком важная категория, чтобы обращаться с нею бездумно и неосторожно» [2, с. 17]. «Идеальное» – это отражение действительности в формах духовной деятельности, способность человека духовно-мысленным образом воспроизводить вещь.

Исследуя гносеологические корни идеального, приходим к следующему заключению: идеальное – философская категория, противоположность материального, реального. В идеалистической традиции идеальное понимается как самостоятельное нематериальное начало, существующее вне пространства и времени (дух, идеи). В материалистической традиции идеальное понимается как отражение в сознании внешнего мира, субъективный образ объективной реальности. В марксизме идеальное трактуется как отражение внешнего мира в формах сознания и деятельности человека как

общественного существа, продукт и форма социальной практики (в отличие от простого продукта пассивного индивидуального созерцания).

В Большой советской энциклопедии – идеал (филос.) – (от франц. *ideal*, от греч. *idea* – идея, первообраз), идеальный образ, определяющий способ мышления и деятельности человека или общественного класса. Формирование природы сообразно. Идеал (филос) представляет собой специфически человеческую форму жизнедеятельности, ибо предполагает специальное создание образа цели деятельности до ее фактического существования.

Когда мы говорим о творческом потенциале сознания (т. е., оно не только отражает, но и творит мир), то анализ объективно приводит к категории «идеальное». При этом категория идеального не является синонимом сознания, психики и субъективного. Понятие идеальности используется для характеристики специфического бытия объекта, чтобы отличить мысль об объекте от самого объекта. «Идеальное» – это отражение действительности в формах духовной деятельности, способность человека духовно-мысленным образом воспроизводить вещь. В «Капитале» К. Маркса «Идеальное – это материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней».

В современной литературе существует три концепции идеального (Д. Дубровского, Э. Ильенкова и М. Лифшица). По Д. Дубровскому, идеальное – это явление, присущее исключительно сфере субъективного мира социального индивида; органом идеального является головной мозг общественно развитого человека; идеальное отождествляется с совокупностью образов сознания; сказать «идеальный образ» или «субъективное переживание», суть одно и то же; носитель идеального – нейродинамический код, пока еще слабо исследованный; сознание воспроизводит образы (это виртуальное пространство) и движется от пункта к пункту [2, с. 117]. По Э. Ильенкову: идеальное – обективированная мыслительная форма; идеальное – это деятельная способность человека; идеальное – первично по отношению к сознанию [3, с. 247]. М. Лифшиц различает понятия «идеи» и «идеального»; идея – это «ум-

ственное сознание», «акты сознания»; идеальное – это образцы, эталоны [4, с. 73].

Одной из актуальных проблем теории познания является выяснение природы и механизмов появления идеальных образов.

Понятие образа широко используется разными видами знания. В философии образ – одно из основных понятий материалистической диалектики, которым обозначают форму существования материального в идеальном, сложного обобщения объективного в субъективном. Образ (информация) – воспроизведение объекта, информация о нем или его описание, структурно сходное, но не совпадающее с ним.

Образ в психологии – формируемый в сознании человека мысленный (ментальный) образ воспринимаемого им в окружающей среде объекта.

Образ в математике – результат (y) отображения прообраза (x) для заданных отображения (функции), и записывается как $y=(F)x$.

Образ – визуальный образ, зрительный образ, изображение. Художественный образ – всеобщая категория художественного творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции определенного эстетического идеала путем создания эстетически воздействующих объектов, это также любое явление, творчески воссозданное в художественном произведении.

Образ – порядок, способ, метод, организация. Образ жизни (социология) – устоявшиеся, типичные для исторически-конкретных социальных отношений формы индивидуальной, групповой жизни и деятельности людей, характеризующие особенности их общения, поведения и склада мышления в различных сферах.

Образ диска (англ. *diskimage*) – компьютерный файл, содержащий в себе полную копию содержания и структуры файловой системы и данных, находящихся на диске. Образ оптического диска – файл, содержащий в себе всю информацию и структуру оптического диска. Образ ПЗУ (англ. *ROM image*) – файл, содержащий копию данных из микросхемы ПЗУ, например, из картриджа игровой приставки, из ПЗУ компьютера, ПЗУ игрового автомата и т. д.

Образ в философии, результат и идеальная форма отражения объекта в сознании человека,

возникающая в условиях общественно-исторической практики, на основе и в форме знаковых систем. На чувственной ступени познания образами являются ощущения, восприятия, представления. На уровне логического мышления – понятия, суждения, умозаключения. Образ имеет своим объективным источником предметы и явления материального мира. В этом смысле образ вторичен по отношению к своему оригиналу. Материальный субстрат образа – соответствующие нейрофизиологические процессы, протекающие в КГМ человека или животного. Материальной формой воплощения образа выступают практические действия, язык, различные знаковые модели. Специфической формой образа является художественный образ. Вместе с тем исследователи данного вопроса выделяют и своеобразие образа. Так, образ есть нечто субъективное, идеальное: он не имеет самостоятельного бытия вне отношения к своему материальному субстрату – мозгу и к объекту отражения; он объективен по своему содержанию в той мере, в какой он верно отражает объект; образ объекта никогда не исчерпывает всего богатства его свойств и отношений: оригинал богаче своей копии; однажды возникнув, образ приобретает относительно самостоятельный характер и играет активную действенную роль в поведении человека и животных; он регулирует поведение, осуществляя функции управления действиями.

Если говорить об идеальных образах как об онтологических формах и гносеологическом векторе познания, то идеальные образы – это воображение, представление, воля, идеалы, идеи, вера, восприятие, любовь, страсть. Они формируются при помощи сказок, ритуалов, мифов, магии, игры, ценностей, любви. Это онтологические формы идеального образа (т. е. формы бытия, существования людей) и гносеологический вектор познания данного феномена.

«Идеальные образы» – это основание («Единое») человеческого познания, которое уже в литературе (Т. Кудряшова) было названо как ВФЯП – внутренней формой языков познания. Все виды познания (наука, искусство и т. п.) восходят к этому «Единому», о котором можно говорить как о методологическом потенциале и парадигме научного познания.

Сложность исследования идеальных образов заключается в противоречивости самого процесса познания, а именно в том, что познание переводит материальное в свою противоположность – идеальное. Противоречивость познания проявляется также в специфике его форм, в характере связей этих форм между собой. Идеальный образ – это всегда информация, знание и результат познания.

В гносеологии выделяются две ступени познания – чувственная и рациональная (а также интуиция как особый момент связи чувственного и рационального). Обе эти ступени – информационные, и ведут к формированию идеального образа. Чувственное познание осуществляется посредством органов чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус). Для него характерны: непосредственность (прямое воспроизведение объекта); наглядность и предметность возникающих образов; воспроизведение объектов на уровне явления, т. е. их внешних сторон и свойств. Особенность ощущений в том, что они несут информацию об отдельных свойствах и сторонах объекта (цвет, запах и т. д.), но само по себе это еще не дает цельной картины объекта познания.

Восприятие, как синтез ощущений, формирует целостный образ предмета в единстве его сторон и свойств. А наглядное воспроизведение прошлых восприятий с помощью памяти и воображения рождает такую форму образа, как представление.

Рациональное познание (работа левого полушария) – более сложный способ отражения действительности посредством мышления. К нему относятся понятия, суждения, умозаключения, законы, гипотезы, теории. Понятие – логический образ, воспроизводящий существенные свойства и отношения вещей. Оно – начало и конец любого цикла осмысления действительности. Суждение – это мысль, связывающая понятия и отношения между различными вещами и их свойствами. Суждения строят систему науки. Умозаключение – это вывод из взаимосвязанных суждений. С помощью понятий, суждений и умозаключений выдвигаются и обосновываются гипотезы, формулируются законы, строятся целостные теории – наиболее

лее развитые и глубокие логические образы действительности.

Одним из актуальных направлений философии идеального является вопрос о связи идеала, идеального образа с мировоззрением и сознанием.

Наукой давно доказано, что общественный идеал формируется исключительно на основе мировоззрения. То есть, общественный идеал – это мировоззренческая форма отражения действительности. Однако мировоззрение является комплексной формой сознания. Следовательно, общественный идеал через мировоззрение связан и с сознанием. Что касается идеального образа, то ему тоже находится место в этой системе связей. Достаточно сказать, что содержание идеального образа составляют ценности, взгляды, нормы, принципы человеческого общежития, мотивации поступков человека и т. п. А это и есть внутренняя структура мировоззрения. То есть, идеальный образ не только прямо вписывается в мировоззренческую конструкцию, но и является, на наш взгляд, её критерием, показателем и вершиной. Через ценностную и другие конструкции мировоззрения идеальный образ отражает духовный уровень и нравственные потребности человека или группы людей.

Наглядно-образное мышление является объектом исследования многих наук и видов знания – нейропсихологии, нейрофизиологии, психолингвистики, философии, культурологии, этики, эстетики и др.

Психологи пишут, что мышление – это психический процесс обобщенного и опосредованного отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза при обязательном участии языка (речи). Само мышление делится на наглядно-действенное, наглядно-образное и абстрактно-логическое.

Как видим, идеалы также являются основой духовной жизни личности. Как известно, сознание (духовное, бездуховное) проявляет себя в своей форме – мировоззрении. Мировоззрение также сложно структурированная система, куда входит и идеал. Идеалы могут быть научно обоснованными, иллюзорными, достижимыми и совсем нереальными. Как правило, они обращены в будущее и в этом плане высту-

пают в виде идеального образа, представления, желания, мечты, которые подчиняют чувства, волю, совесть, диктуют поступки людей. Наличие идеала в мировоззрении определяет его специфическое функционирование уже на уровне сознания, то есть, идеал через идеальный образ формирует опережающее отражение (свойство сознания), как силу, которая не только отражает окружающую действительность, но и ориентирует на ее изменение в приближении к своему идеальному образу. Когда идеала нет или он себя исчерпал, то в действие вступают воображение, представление, мечта, интерес, характер, воля, желание и т. п.

Мотив как идеальный образ также присутствует в структуре сознания, побуждает сознание к активности, деятельности, к преобразованию мира. Мотив, как утверждают ученые, – внутри человека. Другими словами, мотив – это идеальный образ во внутреннем плане сознания человека. Но это не просто идеальное представление, а энергетически насыщенный образ необходимого, потребностно-значимого предмета. Источником побудительной силы мотива выступают потребности. Как справедливо отмечал классик психологии А. Леонтьев, лишь в результате встречи потребности с отвечающим ей предметом, она впервые становится способной направлять и регулировать деятельность. «Встреча потребности с предметом есть акт опредмечивания потребности – наполнения её содержанием, которое черпается из окружающего мира. Это и переводит потребность на собственно психологический уровень», т. е. в мотив. [1, с. 98].

Психология также утверждает, что лидером не рождаются. Лидером становятся. Первый человек, с которым общается ребенок и начинает осознавать себя как личность – мать. Мать первая, кто развивает интеллект ребенка. Ребенок, как любой детеныш, с первого дня, не осознавая, копирует все хорошее и плохое, что видит у матери и окружающих его людей. Первые впечатления ребенка впечатываются в подсознание (с молоком матери), как догмы поведения человека в обществе на бессознательном уровне, которые почти невозможно изменить в течение жизни. Если мать демонстрирует ребенку образы культурной реализации естест-

венных инстинктов – он вырастет культурным человеком, если мать не владеет этими образами, он вырастет с проблемами поведения и для себя, и для общества. Затем учитель является дальнейшим трансформатором, способным преобразовывать образы в знаки и знаки в образы. Цель обучения в школе – этому научиться. Без опоры на лидеров школа с этим никогда не справится.

Идеальный образ имеет место и в структуре идеологического конфликта.

Идеальный образ в сознании человека – это форма его культуры на основе общечеловеческой культуры, исторически формировавшейся до него. Еще Платон называл эти образы «идеями». Они – «прообразы», «активные образцы», оформляющие «вещество природы», телесное существо самого человека, организующие сознательную волю, социальный порядок внутри человеческого мира. Л. Выготский рассматривал идеальное как «внутренний субъективный образ», «идеальную модель», «форму общественной деятельности». Поскольку идеология это, не в последнюю очередь, совокупность идей, то и в идеологическом формате конфликты разгораются самым естественным образом, сталкивая «субъективности идеальных образов» их носителей. Конфликты, возникающие на почве идеологических разногласий, являются частным случаем конфликта противоположности ориентации, разница между ними состоит в том, что идеологическая причина конфликта заключается в разном отношении к системе идей, которые оправдывают и узаконивают отношения субординации, доминирования и основополагающие мировоззрения различных групп общества.

Одной из актуальных проблем украинской культурологии является изучение связи между сознанием украинца (славянина) и предметами их народной культуры. Народный образ в свадебных обрядах украинцев – это еще один пример функционального назначения идеального образа в социуме. Образ народа всегда был главным актуальным аспектом народного творчества украинцев, в том числе и свадебного об-

ряда. К этому можно добавить украинский рушник как идеальный образ языческого мировоззрения, а также проблема идеального образа в современных теориях любви.

Таким образом, философский анализ исследуемой нами проблемы, позволяет нам сделать ряд выводов. Во-первых, сознание – это мир субъективной реальности, который заполняется индивидуальными усилиями личности через формирование ею своего духовного, культурного, мировоззренческого и интеллектуального уровней. Результатом чего является созданный человеком окружающий мир. Во-вторых, со времен Платона субъективную реальность (т. е. сознание) в философии принято называть «миром идей» (или бытием «идеального»), и что идеальное существует объективно в виде идеалов и идеальных моделей («идеальных образов»), то есть, идеальное – это «умственная копия материального объекта», это свойство индивидуальной психики человека. В-третьих, природа идеального по-прежнему вызывает много споров в философии и психологии, однако никто не оспаривает мысль о том, что идеальное – это, собственно, и есть человеческий мир – мир культуры с воплощенным знанием, идеалами, ценностями, умениями предшествующих поколений, представленных в образах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Залещук, В. Г. Проблема идеального в современной научной философии. / В. Г. Залещук. – Пермь, 2004. – 209 с.
2. Дубровский, Д. И. Психические явления и мозг / Д. И. Дубровский. – М.: Наука, 1971. – 386 с.
3. Ильенков, Э. В. Диалектика идеального / Э. В. Ильенков // Философия и культура. – М.: Политиздат, 1991. – С. 229–274.
4. Лифшиц, М. Диалог с Эвальдом Ильенковым (Проблема идеального) / Э. Лифшиц. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 183 с.

Поступила в редколлегию 29.02.2012.

Принята в печать 02.03.2012.